

La coscienza cuore della giustizia sociale

di Francesco Freschi

La giustizia sociale non è semplicemente il frutto di una buona legislazione giuridica. Sebbene fondamentale, avere leggi giuste è conseguenza di un fondamento molto più essenziale e profondo. Lo ricorda bene anche Jean-Jacques Rousseau, nel “*contratto sociale*”:¹ il cuore della legge è la moralità del popolo stesso; addirittura definita «*vera costituzione dello Stato*».²

Non dobbiamo mai dimenticare che la legge positiva è tale in quanto “posta” dall’uomo in un momento successivo alla sua riflessione e al suo agire morale.

Questo elemento è importante sia per non assolutizzare troppo la legge umana sia per comprendere che essa non è la sorgente di se stessa, ma viene dall’uomo. La legge positiva ha una sorgente antropologica.

Quando affermiamo che l’uomo è il cuore vivo della legge, non vogliamo legittimare derive soggettiviste o individualistiche, caratterizzate da un’etica senza verità oggettive. Al contrario, affermiamo che la legge positiva discende da quella chiamata “legge morale naturale”.

Con “natura” non si indica un aspetto semplicemente biologico o un’appartenenza indifferenziata al mondo naturale. Con questo termine noi indichiamo ciò che è razionalmente buono per l’uomo e che contribuisce sempre, in modo specifico, al suo integrale sviluppo.

È “legge” naturale in senso analogico perché non è posta direttamente da un legislatore; anzi esprime una verità inscritta nell’essere umano. San Tommaso la definisce come «*la partecipazione della legge eterna nella creatura razionale*».³

Dunque, la giustizia sociale non consiste semplicemente nel rispettare la legge positiva in modo acritico, ma nel partecipare attivamente al suo miglioramento in modo critico, tenendo presente il bene comune.

Se è vero che la virtù della prudenza guida l’azione nella situazione particolare interpretando e applicando i principi universali, allora non possiamo non richiamarci a questi ultimi dai quali dipende la giustizia sociale. Il primo principio della legge naturale è semplice: «*Fai e ama il bene ed evita il male*».⁴ La cosiddetta “*sinderesi*”⁵, ovvero la conoscenza infallibile dei primi principi della legge naturale. Oltre a questo primo principio possiamo far riferimento ad altri tre co-principi: la *dignità indistruttibile della persona umana*, espressa anche dalla seconda formulazione dell’imperativo categorico di Kant: «*Agisci in modo da trattare l’umanità, così nella tua persona come nella persona di ogni altro, sempre insieme come fine, mai semplicemente come mezzo*»;⁶ la “*regola aurea*” che trova già attestazione nel mondo greco ed è poi espressa anche nelle Sacre Scritture nel “*non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te stesso*”⁷ e, infine, l’esigenza di *giustizia*, che nasce dal confluire di questi due co-principi e che si esprime nella necessità di tutelare l’uguaglianza (intesa come regola aurea) e la dignità del singolo per mezzo di un ordinamento giuridico.

¹ J. J. ROUSSEAU, *Il contratto sociale*, libro II, cap. XII, intr. di A. Burgio, traduzione di J. Bertolazzi, Milano, Feltrinelli, 2024¹⁶, pp. 130-131.

² Ibidem.

³ TOMMASO D’AQUINO, *Summa Theologiae*, I-II, q. 91, a. 2, resp.

⁴ *Ivi*, I-II, q. 94, a. 2, resp.

⁵ *Ivi*, I, q. 79, a. 12, resp.

⁶ I. KANT, *Fondazione della metafisica dei costumi*, in Id., *Lineamenti di etica*, a cura di P. Chiodi, UTET, Torino 1970, p. 88.

⁷ Cfr. *Tobia* 4, 15.

L'agire dell'uomo non è assoluta autodeterminazione, ma libera scoperta e realizzazione di sé come membro attivo di una comunità/società. In questo senso le inclinazioni naturali, sebbene non forniscano un quadro preciso all'azione, la orientano e possono essere ordinate, mediante la ragione, verso il "bene della persona".⁸ La legge naturale non elimina queste inclinazioni, ma le custodisce nel loro luogo di verità: come intercettazione della tensione alla beatitudine e non come un fine in sé.

San Tommaso ne indica quattro: la tendenza al mantenersi in esistenza, comune a tutti gli esseri viventi, la tendenza alla conservazione della specie, l'essere sociale dell'uomo e infine l'inclinazione specificamente umana: la tendenza alla ricerca del vero e quindi di Dio.

In senso opposto, in Rousseau, la bontà dello *stato di natura* fa riferimento semplicemente alle inclinazioni naturali e a una condizione idealmente pre-sociale, istintuale. Queste inclinazioni sono da lui intese come l'amore di sé (autoconservazione) e la pietà (repulsione per la sofferenza altrui); per lui con il termine "natura" si fa più riferimento alla dimensione del sentimento. Se nella visione cristiana il male morale, in quanto prodotto dalla libertà umana, è sempre legato a una responsabilità personale e quindi a una certa colpevolezza, nella visione rousseauiana il male morale - la corruzione e l'ingiustizia sociale - deriva dalla stessa società. L'uomo socialmente organizzato genera il male morale. Dunque il male non è una questione individuale, legata all'agire individuale, ma alla politica, responsabile di aver introdotto la proprietà privata in aggiunta ad altre convenzioni sociali, assenti nello stato di natura. Per Rousseau l'uomo è buono per natura, cattivo solo "artificialmente".

Mettiamo i due schemi a confronto: nella visione cristiana il problema del male è il problema dell'essere umano, non sempre in grado di agire per il bene. Per Rousseau, il problema del male è il problema della società, della politica, dello stato di diritto.

Il cristianesimo - e prima ancora il popolo d'Israele - ha dimostrato che il cambiamento sociale non avviene attraverso la semplice trasformazione esterna delle strutture sociali,⁹ pensando che conseguentemente anche gli uomini diverranno migliori. Anzi, un'azione del genere è destinata al fallimento.

Pensiamo a Mosè che diede l'atto di ripudio sapendo della "durezza" morale di chi lo ascoltava.¹⁰ La legge svolge un ruolo *in primis* di trasformazione progressiva delle coscienze. Se ciò avvenisse in modo immediato, sarebbe sbagliato a livello pedagogico.

Dunque, se le strutture della società sono corrotte è impossibile negare un collegamento con la coscienza dell'uomo, il quale non è buono per natura o cattivo per stato di diritto, ma in entrambi i casi, sempre per una libera scelta. Una libertà che umanamente è fallibile.

Da quanto detto fin qui si può ben capire che la giustizia sociale è frutto di una giustizia interiore. Una giustizia su di sé è la premessa necessaria per una vera giustizia sociale. Questa consiste nel "dare a ognuno il suo",¹¹ la prima invece consiste nel "riconoscere a ognuno il suo" in coscienza. Solo la chiarezza di una giustizia interiore rende la giustizia un atto autentico e non un adempimento

⁸ L'espressione "beni per la persona" indica i beni umani concreti - come la vita fisica, la salute, la socialità - che sono oggetto delle inclinazioni naturali e dei desideri. Essi si distinguono dal "bene della persona", che consiste invece nel perfezionamento morale del soggetto attraverso l'uso della libertà. I beni per la persona acquisiscono valore morale quando vengono ordinati dalla ragione in vista del bene integrale della persona e del fine ultimo (Cfr. *Veritatis Splendor* n. 78-79).

⁹ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Lett. Enc. Sollicitudo rei socialis* (1987), n. 36: l'esplicito riferimento alle "strutture di peccato" chiarisce che tali strutture sono radicate nel peccato personale e quindi collegate sempre alla responsabilità degli individui che le instaurano, le favoriscono o non le rimuovono. Questo conferma che la trasformazione della società non può prescindere dalla "conversione del cuore".

¹⁰ Quando esiste una divaricazione troppo profonda tra la norma formale e il sentire comune, la legge perde la sua funzione pedagogica e si trasforma in un fattore di disordine sociale, poiché una legalità priva di legittimità antropologica invita all'elusione sistematica.

¹¹ Cfr. TOMMASO D'AQUINO, *Summa Theologiae*, II-II, q. 58, a. 1, resp.

semplicemente formale. Il riconoscimento non avviene attraverso una forma di gnosi speculativa, ma per mezzo di una verità pratica, che viene da quel tipo di conoscenza definita per *inclinazione* o *connaturalità*, basata cioè su un'affinità affettiva tra il soggetto e l'oggetto, un'attrazione naturale con il bene.

L'uomo virtuoso non dipende da un'imperfetta e mutevole legge esterna perché, mediante la razionalità e l'affettività, riconosce in sé i principi del suo agire. Lo sviluppo integrale del soggetto agente quindi è un fattore necessario per un'autentica giustizia sociale.

La giustizia è una delle virtù cardinali e riguarda in modo particolare l'ambito dell'operatività, l'agire; distinguendosi così da quelle intellettuali. Se le norme sono astratte e universali, le virtù si pongono dal punto di vista del soggetto agente, colmando la distanza.

Non è possibile oggi non parlare anche della virtù superiore della giustizia, ovvero la virtù dell'*epikeia*¹² o equità. Tra la sinderesi e l'applicazione dei primi principi nella situazione particolare è possibile l'errore; analogamente a quanto può accadere quando parliamo di norme universali positive che devono essere applicate alla situazione concreta.

Per assicurare la giustizia sociale abbiamo detto che la norma giuridica è solo il primo passo, ma se essa viene dall'uomo, anche la sua applicazione è opera dell'uomo. La norma universale vive una dialettica tra *compiutezza* e *incompiutezza*. È compiuta perché esprime comunicativamente l'esigenza di un'azione concreta e incompiuta perché non coglie in sé quel sovrappiù morale della situazione particolare e del soggetto agente, nella sua individualità. La norma universale rimane astratta.

L'architetto di un edificio applica direttamente le sue norme tecniche (universali) ed empiriche, come nella stesura del suo progetto così nella costruzione: vi è un'applicazione diretta della norma. Non è così per la norma universale a livello morale, in questo caso l'applicazione è indiretta e passa attraverso il prolungamento interpretativo del soggetto agente, il quale diventa il protagonista della sua storia vitale. Egli è l'unico soggetto abilitato ad applicare la norma interpretandola in quella precisa situazione. In teologia morale fondamentale questo concetto è espresso attraverso "*l'imperativo concreto*".¹³

Come espresso dall'importante teologo K. Demmer, la norma è universale, ma la sua verità si esprime solo nell'applicazione concreta. Il soggetto prolunga la norma perché la rilegge alla luce della carità e delle circostanze particolari. La coscienza non inventa la norma, ma con la propria libertà vi aderisce.

Tornando all'inizio, lo strumento pratico di questo imperativo concreto è la virtù dell'*epikeia*, con il compito di interpretare non i principi, ma le norme universali della legge positiva applicandole nella situazione particolare. Questo è possibile cogliendo la vera intenzionalità del legislatore, oltre la lettera della legge, permettendo anche di non applicarla nei casi in cui porterebbe a un'ingiustizia reale. Non è la semplice facoltà di fare eccezione alla legge, o peggio un movimento interiore all'anarchia giuridica, ma la virtù che permette di cogliere lo spirito della legge positiva; per questo motivo l'esercizio di questa virtù richiede un elevato senso morale.

Le leggi positive esprimono un profondo carattere teleologico: un fine preciso. La giustizia sociale è un imperativo e un bisogno della coscienza, un'esigenza per la vita felice dell'uomo.

Dunque, la coscienza è il cuore vitale della legge. Non è fenomeno solipsistico o la semplice capacità di controllare i nostri atti.

¹² *Ivi*, II-II, q. 120, a. 1, resp.

¹³ K. DEMMER, *Interpretare e agire. Fondamenti di morale cristiana*, Paoline, Cinisello Balsamo 1989, pp. 115-120.

Riprendendo John Henry Newman, la coscienza è *eco dello Spirito*.¹⁴ Un fenomeno relazionale e di interazione tra l'agire dello Spirito sull'uomo e la reazione della sua libertà dinanzi alle mozioni dello Spirito. La giustizia sociale è un fatto di coscienza individuale e collettiva, interpersonale. Non solo ad *intra*, tra Dio e l'uomo, ma anche ad *extra*, tra l'uomo e l'uomo, sempre basato sullo stato delle coscienze. Come affermato dal Concilio Vaticano II in *Gaudium et Spes n. 16*: «La coscienza è il nucleo più segreto e il sacrario dell'uomo, dove egli è solo con Dio, la cui voce risuona nell'intimità».

Facciamo un esempio pratico chiarendo come la giustizia sociale sia il prodotto di un percorso progressivo delle coscienze: la legge n. 194, che permette l'aborto procurato in Italia.

Nell'articolo "[Dialettica del paradosso: l'aborto e la morte del pensiero collettivo](#)", abbiamo già spiegato perché sia un male morale gravissimo e, in quanto cristiani, saremo tutti d'accordo nel considerarla una legge ingiusta che non dovrebbe esistere.

Tuttavia, sappiamo anche che ormai essa è comunemente accettata come un bene e un "diritto" della donna.

È chiaro che, nel contesto attuale, anche potendolo fare non sarebbe intelligente abolirla immediatamente. Non perché in sé per sé non sia un male, ma perché le coscienze non sarebbero in grado di accettare un tale miglioramento che, anzi, genererebbe una condizione di maggiore instabilità, con un alto potenziale distruttivo, a dispetto di un bene che probabilmente non verrebbe realizzato. Per poter abolire o erodere efficacemente la legge n. 194 l'azione dev'essere necessariamente pre-giuridica:

«Come l'architetto, prima di innalzare un grande edificio, osserva e sonda il suolo, per vedere se potrà reggerne il peso, così il saggio legislatore non comincia col redigere leggi buone in sé stesse, ma prima esamina se il popolo al quale le destina è capace di sopportarle».¹⁵

Questo non significa accettare il male o l'ingiustizia sociale - che vanno sempre condannati - ma anzi lavorare sempre per il miglioramento. Anche quando si è costretti a un compromesso (male pre morale), è necessario che questi diventi l'inizio di una progressione verso il bene integrale (bene ideale), senza mai scegliere direttamente il male ed evitando un decadimento costante; proprio come ci insegna la teologia morale fondamentale nell'ambito del compromesso etico. In ambito politico dobbiamo quindi tenere in considerazione la "fattibilità sociale" di determinate leggi.

La chiave per la giustizia sociale è la formazione delle coscienze, sinteticamente possibile attraverso: la reale comprensione dei valori delle norme, l'ideale di vita buona (già performante nel presente), e quella che possiamo definire come una profilassi prudenziale legata al controllo e alla purificazione dei pensieri che plasmano la nostra interiorità e dalla quale emergono e prendono avvio le nostre azioni.

Solo in questo modo sarà possibile superare il *dubbio fondativo*¹⁶ che affligge le nostre società: un dubbio che non riguarda più soltanto l'aspetto operativo, legato all'agire (il come), ma teoretico, riguardante l'incapacità di riconoscere e distinguere la giustizia dall'ingiustizia. Solo attraverso una vera formazione delle coscienze, come fondazione pre-giuridica, sarà possibile arrivare a una piena giustizia sociale.

¹⁴ Cfr. J.H. NEWMAN, *Lettera al Duca di Norfolk: la coscienza e la libertà*, trad. it. di G. Velocci, Paoline, Milano 1999, p. 191.

¹⁵ J. J. ROUSSEAU, *Il contratto sociale*, cit., libro II, cap. VIII, p. 117.

¹⁶ U. BECK, *La società del rischio: verso una nuova modernità*, trad. it. di W. Privitera, Carocci, Roma 2000, p. 24.

Bibliografia finale:

BECK, U., *La società del rischio: verso una nuova modernità*, trad. it. di W. Privitera, Carocci, Roma 2000.

DEMMER, K., *Interpretare e agire. Fondamenti di morale cristiana*, Paoline, Cinisello Balsamo 1989.

GIOVANNI PAOLO II, Lett. Enc. *Sollicitudo rei socialis* (30 dicembre 1987), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano.

KANT, I., *Fondazione della metafisica dei costumi*, in Id., *Lineamenti di etica*, a cura di P. Chiodi, UTET, Torino 1970.

NEWMAN, J.H., *Lettera al Duca di Norfolk: la coscienza e la libertà*, trad. it. di G. Velocci, Paoline, Milano 1999.

ROUSSEAU, J.J., *Il contratto sociale*, intr. di A. Burgio, trad. di J. Bertolazzi, Feltrinelli, Milano 2024.

TOMMASO D'AQUINO (San), *Summa Theologiae*.